

УДК 372.8

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ

САКУАНОВА ГУЛЬЖАН РСАНОВНА

Магистрант кафедры экологии и географии ВКУ им. С. Аманжолова

Научный руководитель – **Р.С. БЕЙСЕМБАЕВА**

Усть-Каменогорск, Казахстан

Аннотация: статья посвящена использованию цифровых технологий в процессе преподавания географии. Материалы статьи способствуют формированию цифровой компетентности в процессе обучения посредством информационно-коммуникационных технологий с использованием новых информационных комплексов, цифровых порталов в процессе изучения географии.

Ключевые слова: образование, цифровая грамотность, формирование цифровой грамотности, информационная культура, цифровая компетентность, цифровые трансформации, информационно-коммуникационные технологии.

Современный этап развития образования характеризуется активной цифровой трансформацией, которая предъявляет новые требования к профессиональной деятельности учителя. Учитель географии, как педагог, работающий с пространственными данными, картографической информацией и глобальными процессами, особенно нуждается в сформированных цифровых компетенциях. Цифровая грамотность становится неотъемлемой частью профессиональной компетентности педагога и важным условием повышения качества географического образования.

Цифровые технологии окружают нас повсюду они стали неотъемлемой частью школы, вуза, различных учреждений и предприятий и по мнению ученых, с каждым годом будут развиваться все более быстрыми темпами [1, с.122]. Цифровизация рассматривает понятия цифровой, информационной, медиа компетентности, коммуникативной, технической потребительской компетентности и цифровой грамотности на одном уровне.

Цифровые компетенции учителя географии представляют собой совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное использование цифровых технологий в образовательной, методической и исследовательской деятельности.

В их структуру входят:

- информационная компетенция (поиск, анализ и критическая оценка географической информации);
- технологическая компетенция (работа с цифровыми картами, ГИС, онлайн-платформами, мультимедийными ресурсами);
- педагогическая цифровая компетенция (проектирование уроков с применением цифровых инструментов);
- коммуникативная компетенция (использование цифровых средств для взаимодействия с обучающимися);
- рефлексивная компетенция (оценка эффективности применения цифровых технологий).

Цифровизация является не только ярким признаком развития общества, но и актуальной тенденцией современного образовательного пространства. В современном обществе важно сосредоточить внимание на развитии цифровизации в сфере образования, так как она отвечает за процесс обучения и воспитания, приобретения знаний, умений и навыков. Цель системы образования, основанной на новых педагогических технологиях, использовании информационных и коммуникационных технологий, состоит в том, чтобы учебные материалы

были эффективными с практической точки зрения, чтобы учащиеся могли полностью освоить учебные материалы. Достижению этих целей служат различные информационные технологии и компьютеры. В настоящее время существует необходимость формирования цифровой грамотности у образованных конкурентоспособных хорошо разбирающихся в информационно-коммуникационных технологиях молодых учителей, которые несут свои знания в школу. Понятие «цифровая компетентность» в последние годы приобрело большую популярность существует множество исследований, раскрывающих различные ее аспекты. К сожалению, обилие различных определений приводит к искажению смысла понятия и отсутствию единого определения его важных смысловых характеристик. В настоящее время важный вклад в область цифровых компетенций вносит известный ученый Р. Дж. Крумсвик. Концепция, предложенная Р.Дж. Крумсвиком, заключается в формировании навыков цифровой компетентности как основы образовательной системы [2 с.14]. Он считает, что хотя термин «цифровая грамотность» широко используется на международном уровне, понятие «цифровая компетентность» имеет более широкое и целостное значение. Кроме того, Р.Дж. Крумсвик считает, что цифровая компетентность – это способность учителей использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональном контексте в сочетании с хорошим педагогическим пониманием и пониманием ее важности для стратегий обучения и цифровой базы учащихся [3. с. 48]. На наш взгляд, анализ теоретических источников, систематизация материалов должны осуществляться в качестве исследовательских методов к которым привлекаются учащиеся школ. Цифровизация в исследовательской деятельности при изучении географии актуальная проблема. Проведенный нами анализ представлений ученых с современными тенденциями в области информационных технологий и нормативно-правовыми документами позволило выявить, во-первых, направления цифровой трансформации школьного образования, во-вторых, перспективные цифровые инструменты педагогической деятельности, в-третьих, технологии, направленные на формирование цифровой компетентности в процессе профессиональной подготовки будущих учителей географии. Результаты анализа специальной литературы показывают, что на сегодняшний день в науке отсутствует общепринятая и однозначно содержательная трактовка термина «цифровая компетентность». Современный учитель географии постоянно сталкивается с увеличением информации о природных и экономических процессах и явлениях, об их роли в повседневной жизни человека, о новых технологиях и теориях. По мере увеличения информации увеличивается и количество форм передачи информации: преподавателю приходится использовать все больше электронных библиотек или баз данных, подбирая тексты научных статей, цифровые фото и видеоматериалы. Далее отобранную информацию следует систематизировать и обработать в форме, удобной для хранения и представления учащимися. Но кроме работы с уже готовой информацией, каждый учитель должен быть готов поновому, представить информацию в своей практике с помощью передовых информационных технологий. Возможностей для этого много: участие в работе сетевых объединений учителей-предметников, интернет-конференции, дистанционное обучение с целью повышения профессиональной квалификации, разработка компьютерных тестов и систем рейтинговой оценки знаний учащихся на базе программ общего назначения, разработка и использование мультимедийных презентаций, создание собственного сайта, веб-страницы, веб-портфолио, разработка и внедрение модулей дистанционного обучения по предмету и др. В свое время карантинные меры в стране из-за COVID-19, затруднила взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.

Поэтому созрела необходимость искать и создавать новые формы сотрудничества образовательной организации и семьи посредством дистанционного взаимодействия. Одной из основных целей в работе с преподавателями было показать разнообразие и палитру возможностей современного дистанционного взаимодействия с учащимися. В ходе дистанционного обучения были созданы и широко использованы системы аудио– и видеоконференцсвязи, такие как Zoom и Skype. Многие считают, что этот процесс полезен для

обучения, поскольку создает комфортную атмосферу в классе. Проведенный нами анализ литературных источников привел к выводу, что некоторые ученые в области образовательных услуг считают единственным недостатком дистанционного онлайн-обучения (через Skype и Zoom) является отсутствие личного контакта между учениками и преподавателем. По их словам, близость к учителю положительно влияет на процесс обучения. Цифровая образовательная среда состоит из материально-технического оснащения образовательных организаций, сервисов с качественным образовательным контентом, разноплановых электронных баз данных, различных электронных обучающих систем (Moodle, ATutor, Eliademy, ILIAS и др.) и др. Для достижения желаемого результата нужно использовать современные технологии и лучшие обучающие онлайн-курсы. Помимо онлайн-курсов и видеоуроков, цифровая среда обучения включает в себя различные административные сервисы. Данные положения предъявляют дополнительные требования к профессиональной подготовке будущих учителей-предметников в высших учебных заведениях и к сознательному повышению квалификации учителей в области инновационных методов работы с информацией и выполнения информационных процедур [4. с.180].

На наш взгляд, выявленные в ходе анализа структуры информационной компетентности учителя общеобразовательных школ, а также учителей географии сформированные умения можно представить следующим образом:

1. технологические компоненты, способствующие реализации учителем познавательной деятельности: выявление, поиск, интерпретация, структурирование и систематизация, хранение и передача информации с использованием различных информационных технологий,
2. осуществление различных видов информационных услуг, направленных на организацию общеобразовательного процесса, использование информационных потоков ПК и ЭВМ, получение обратной связи, самообразование и профессиональную квалификацию, с помощью информационных технологий и соблюдением всех дидактических принципов,
3. индивидуально-методические или специальные компоненты включают актуализацию различных учебных курсов основного и профессионального образования, навыков, связанных с использованием новых информационных технологий в обучении географии в общеобразовательной школе, организацию аудиторной и внеурочной деятельности по предметам. Кроме того, разработка и внедрение в учебный процесс творческих образовательных проектов и внеурочной деятельности по предмету, систематизация информации по правовой деятельности учителя географии, сбор и исследование теоретических и практических данных необходимо при формировании географического мировоззрения и географической культуры.

Важно отметить, что использование цифровых технологий на уроках географии должно быть сбалансировано с традиционными методами обучения, такими как познавательный урок и практические занятия. Кроме того, необходимо учитывать возрастные и образовательные уровни учеников, чтобы обеспечить доступное и эффективное обучение.

Формирование цифровых компетенций у учителей географии является важным условием модернизации образовательного процесса. Целенаправленное развитие цифровой грамотности педагога способствует повышению качества обучения, формированию у обучающихся пространственного мышления и подготовке их к жизни в цифровом обществе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Буданцев Д.В. Цифровизация в сфере образования: обзор российских научных публикаций // Молодой ученый. – 2020. – № 27 (317). – С. 122.
2. Белохвостов А.А. Электронные средства обучения химии: разработка и методика использования: учебное пособие. – Минск: Аврсрэв, 2012. – 180 с.
3. European Commission. Recommendation of the European Parliament and of the Council Official of the key lifelong learning competences // Journal of the European Union. 30 December 2006/L394. – P. 14. Actual problems of modern science – 2023 370
4. Krumsvik R.A. Digital competence in Norwegian teacher education and schools // Högre Utbildning. – 2011. – № 1 (1). – P. 48.